

ПАРОДИЯ –ТАҚЛИДЧИЛИК ЭРТАКЛАРИ

Даниёрова Барчиной Абсаттаровна

Самарқанд давлат чет тиллар институти мустақил изланувчиси.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10819445>

Аннотация. Ушбу мақолада биз француз адабий эртагининг тақлидчилик анъанаси хусусиятларини кўриб чиқилган. Эртагчиларнинг эртаглари ҳақида сўз юритилган. Халқ эртақларига қизиқиш бадиий адабиётда романтизм оқими билан бирга пайдо бўлдида маълумот берилган. Шунингдек мақолада ўтган давр француз адабий эртаги ривожланишининг ўзига хос яқуни сифатида эртагчилар айтиб ўтилган.

Калим сўзлар: Пародия, тақлидчилик, Том Геллет «Минг бир чорак соат, татар эртақлари», Мандарин Фум-Хоамнинг ғаройиб саргузаштлари, хитой эртақлар, «Ҳинд эртақлари», «Гузарат султони аёллари ёки ухламайдиган одамлар тушлари, «муғул эртақлари». Геллет Шарқ, Антуан Геллет. Француз ёзувчиси ва файласуфи Жак Казот.

Аннотация. В данной статье мы рассмотрели особенности подражательной традиции французской литературной сказки. Обсуждаются сказки сказителей. Интерес к народным сказкам появился в художественной литературе вместе с течением романтизма. Поэтому в статье сказки упоминаются как особое завершение развития французской литературной сказки минувшего периода.

Ключевые слова: Пародия, подражание, Том Геллетт «Тысяча и четверть часа, татарские сказки», «Странные приключения мандарина Пхум-Хоама», «Китайские сказки», «Индийские сказки», «Женщины султана Гуджарата, или Сны бессонных мужчин», «Монгол» Сказки. Желле Восток, Антуан Желле. Французский писатель и философ Жак Казо.

Abstract. In this article, we have considered the features of the imitative tradition of the French literary fairy tale. Tales of storytellers are discussed. The interest in folk tales appeared in fiction along with the flow of romanticism. Therefore, the article mentions fairy tales as a special end of the development of the French literary fairy tale of the past period.

Keywords: Parody, imitation, Tom Gellett "One Thousand and a Quarter Hours, Tartar Tales", Strange Adventures of Mandarin Phum-Hoam, Chinese Tales, "Indian Tales", "Women of the Sultan of Gujarat or Dreams of Sleepless Men", "Mongol Tales". Gellet East, Antoine Gellet. French writer and philosopher Jacques Cazot.

XVIII асрнинг сўнги чорагида эртақ жанрида тақлидчилик анъанаси пайдо бўлди. Олим ва ҳуқуқшунос **Том Геллетнинг** (Tom Hellet, 1683-1766) «Минг бир чорак соат, татар эртақлари» (Les Mille et un quart d'heure, contes tartars, 1712), Мандарин Фум-Хоамнинг ғаройиб саргузаштлари, хитой эртақлар (Les aventures merveilleuses du mandarin Fum-Hoam, contes chinois, 1723), «Ҳинд эртақлари» (Contes et fables indiens, 1714), «Гузарат султони аёллари ёки ухламайдиган одамлар тушлари, «муғул эртақлари» (Les Sultanes de Guzarate, ou les Songes des hommes éveillés, contes mogols чоп этилди. Геллет Шарқни яхши биларди; унинг тили жонли, ёрқин; баъзи эртақлари сатирик маънода бўлиб, маънавий фикрлар билан тўлиқ эди. Антуан Геллет асарлари XVIII асрда рус тилига ҳам таржима қилинган. Француз ёзувчиси ва файласуфи **Жак Казотнинг** (Jacques Cazotte, 1719- 1792) 4 томли асарлари тўплами 1816—1817 йилларда чоп этилган. Унинг «Мушук панжаси» (La Patte du Chat, 1741й.), «Минг бир аҳмоқлик» (Mille et une Falaises, 1742 й.), «Янги Рамеида»

(La Nouvelle Rameide), «Оливье» (Olivier, 1763 й.), «Сохта лорд» (Le Faux Lord, 1767 й.), «Сабо» (Sabot, 1768 й.), драматург Седен билан биргаликда ёзилган. «Ошиқ шайтон» (Le Diable Amoureux, (1772й.), «Рақель, ёки гўзал яхудий қизи» (Raquel ou la Belle Juive, 1778—1788 й.), «1001 кеча давоми» (Suite des mille et une nuits, contes arabes, 1788—1789й.) каби эртақлари ёши катта китобхонлар орасида машхур бўлган. Геллет ва айникса Казот ижодидида эртақка нисбатан пародия элементларини учратиш мумкин.

Халқ эртақларига қизиқиш бадиий адабиётда романтизм оқими билан бирга пайдо бўлди. 1870 йилларда Францияда бошқа Европа давлатларидан кейинрок эртақларни профессионал тарзда йиғиб, ёзиб олиш ҳаракати бошланди ва ҳозир ҳам давом этапти. Француз Академияси котиби, Берлин Академияси аъзоси ҳамда сарой тарихчиси Шарль Пино Дюкло (Charles Punot Duclos 1704-1772) ҳам «**Палисандр ва Зирфила» (Palisandre et Zirphile, 1744) номли эртаги ҳам ёши катталарга мувофиқдир.**

Ўтган давр француз адабий эртаги ривожланишининг ўзига хос якуни сифатида Шарль Жозеф де Мейер нинг 41 томлик «Сеҳрли эртақлар кутухонаси» асарида адиб тўплаган эртақларини классификация қилишга уринган. Эртақлар бир неча турга бўлинган: классик (Перро, мадам де Онуа ва уларнинг тақлидчилари); шарқона, сеҳрли (Галлан ва унинг давомчилари); фантастик (Казот, мадам Левек ва бошқалар), маънавий, насихатомуз (мадам Лепрэнс де Бомон, мадам де Вильнев, Сэн-Иасэнт) кабилар. Жилдларининг бирида ёзувчилар хақида қисқача маълумотлар берилиб ўтилади. Бироқ муаллиф бу асарига Вольтернинг эртақ –қиссаларини, ҳамда Кребийоннинг роман-эртақларини киритмаган.

Аъзолари кечки овкат пайтида ўзлари ижод қилган сеҳрли эртақларни тақдим этишарди. Йил охирида эртақлар алоҳида тўплам ҳолида чоп этиларди. Дарвоқе XVIII асрда феялар хақидаги эртақларнинг кўпчилиги пародиядан иборат бўлган. Масалан: Ф. Паради де Монкриффнинг (Paradis de Moncriff, 1687-1770) «Рақиб қалблар» (Les ames rivales, 1738); Жак Казотнинг «Мушук панжаси» (La Patte du chat, 1741) ва «Минг ва битта ахмоқлик» («Mille et une falaises, 1742); Кребийон кичкинанинг (1707-1777) «Аталзаида» (Atalzaide, 1736) ва «О, кандай эртақ!» (Ah!, quel conte, 1751); шевалье де Ла Морлиернинг (chevalier de La Morlier, 1719-1785) «Ангола» (Angola, 1746); Ретиф де Ла Бретоннинг (Retif de La Breton, 1734-1806) эртақлари шулар жумласидандир. Аммо Мадам де Линтонинг (madame De Linto) галант эртақ –қиссалари, граф де Кейлюс, аббат Вуазенон (1708-1775) эртақлари ҳам бу жанрнинг энг юксак намуналари ҳисобланса ҳам, болалар учун мўлжалланмаганди.

REFERENCES

1. Le Cabinet des fees, ou Collection choisie des contes des fées et autres contes merveilleux, Amsterdam-Paris, 1785-1789.
2. Французская литературная сказка 17-18веков. Составитель: А.Строев. М.:Художественная литература, 1990г. С.583-603.
3. Французская литературная сказка 17-18веков. Составитель: А.Строев. М.:Художественная литература, 1990г. С.5-53.
4. [ФРАНЦУЗСКАЯ ЛИТЕРАТУРНАЯ СКАЗКА XVII–XVIII ВВ — М.: ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА, 1990](https://facetia.ru/node/4421) А. Строев. Судьбы французской сказки. <https://facetia.ru/node/4421>